

**POLIFUNKSIONAL YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA
YOSHDAGI BOLALARGA IQTISODIY TUSHUNCHALAR BERISHNING
AHAMIYATI
THE IMPORTANCE OF PROVIDING ECONOMIC CONCEPTS TO
PRESCHOOL CHILDREN BASED ON A MULTIFUNCTIONAL
APPROACH**

Allaberganova Nargiza Polvannazirovna

UrDU, “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedra o‘qituvchisi
allaberganova.nargiza@urdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada polifunksional yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish, MTT ning Davlat standarti, davlat o‘quv dasturi asosida ta‘lim-tarbiya berishda tarbiyalanuvchilarni iqtisod bilan bog‘liq bo‘lgan tejamkorlikka o‘rgatish, tabiiy boyliklarni asrash va ularni muhofaza qilish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: polifunksional yondashuv, iqtisodiy tushuncha, Davlat standarti, ta‘lim-tarbiya berish, iqtisodiy kompetensiya, tejamkorlik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga polifunksional yondashuv asosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishdek murakkab pedagogik jarayonda faoliyatni tashkil etishning samarali usul, shakl va vositalarini tanlay bilish, ulardan o‘rinli va maqsadga muvofiq holda foydalanish o‘zining ijobiy natijalarini beradi.

Bolalarning iqtisodiy tushunchalari o‘yin, sayr, mustaqil faoliyat davomida mustahkamlanadi. Ta‘limiy faoliyatning muvaffaqiyatini ta‘minlaydigan zarur shartlardan biri bolaning kattalar va tengdoshlari bilan muloqotga kirishish ko‘nikmasi va kommunikativ, iqtisodiy kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Tezkor rivojlanish davrida bolalar bilimlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan motivatsiyani yetarli darajada namoyon qilmayapti. Zarur darajada motivatsiya uyg‘otish uchun zamonaviy texnologiyalar, metod va vositalarni to‘g‘ri tanlash lozim. Bolalar o‘zlarining barcha daromadlarini hisobga olgan holda, xarajatlarni rejalashtiradilar, pullarini ota-onalariga berib qo‘yadilar va bergan pullarini ortig‘i bilan oladilar. O‘z pullarini ishonchli bo‘lishi uchun o‘ziga yaqin tutgan kishisini tanlaydilar. O‘quv materiallariga kiritiladigan barcha tushunchalar aniq mazkur mashg‘ulot o‘tayotgan vaqtga kelib bolalar ongida shakllangan lug‘at doirasida bayon qilinishi, bolaning fikrlari iqtisodiyotga kirib boradigan asosiy sohalarni qamrab olishi kerak.²³

Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar yetuk shaxs sifatida shakllanishi uchun ularga kichik yoshdan boshlab ta‘lim va tarbiya berib borish, tarbiya turlari,

²³ Azimova M.U. Integrativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish texnologiyasi. Ped.fan. bo‘yicha fal.dokt. (PhD) Dis. Avtoref. T-2023 10-b

ularning vazifalari va rivojlantiruvchi xususiyatlari bilan tanishtirib borish bugungi kunning dorzarb masalasi hisoblanadi.

MTT da tarbiyalanuvchi bolalar yosh davrlari bosqichlariga ko'ra

-kichik guruh (3-4 yosh),

-o'rta guruh (4-5 yosh),

-katta guruh (5-6 yosh),

-maktabga tayyorlov guruhi (6-7 yosh) tarbiyalanuvchilarini tashkil qiladi.

Yosh bosqichlariga asosan kichik yoshdagi tarbiyalanuvchilar yosh jihatdan biroz kichikligi va murakkab tushunchalarni o'rgana olishlari hali to'liq shakllanmaganligi uchun ularga iqtisod haqidagi tushunchalar o'rgatilishi biroz kechiktiriladi.

Pedagogik jarayonni tashkil etishda tarbiyachi turli faoliyat yo'nalishlarida o'zini namoyon qiladi. Tarbiyachi qaysi yo'nalishda faoliyat olib bormasin, uning markazida bola shaxsi, uning qiziqishlari va manfaatlari turishi lozim. Bolalarning psixologik beqarorligini bartaraf qilish uchun tarbiyachi tomonidan samarali innovatsion yondashuvlarni moslashtirgan holda qo'llash zarur. Xususan, interfaol usullar pedagogik jarayonda ishchi, ijodiy muhit yaratish imkonini beradi. Bolalarning jismoniy, ma'naviy, psixik-emotsional (ruhiy-hissiy) sog'ligi ta'minlanadi, shaxslararo munosabatlari, o'zaro hamkorligi amalga oshadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda ayrim jihatlarga e'tibor qaratiladi ya'ni, atrofdagi borliq, voqea-hodisalar haqidagi batafsil ma'lumotlar maktabgacha ta'lim jarayonidan tashqari vaqtda ya'ni ijtimoiy jarayon va oilada, ota-onalar tomonidan kutilmagan holatlarda ham beriladi. Pedagogik jarayonda iqtisodiy tushunchalar va ijtimoiy hayotdagi turli xil voqealar bolalar bilan hamkorlikda tahlil qilinadi.²⁴

MTT ning Davlat standarti, davlat o'quv dasturi asosida ta'lim-tarbiya berishda tarbiyalanuvchilarni iqtisod bilan bog'liq bo'lgan tejamkorlikka o'rgatish, tabiiy boyliklarni asrash va ularni muhofaza qilish masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim.

- shunga ko'ra MTTlari tarbiyalanuvchilarining aynan o'zi yashab turgan muhitni muhofaza qilish va tabiiy boyliklarni asrab-avaylashga o'rgatish maqsadida suv, gaz va elektr energiyani tejab ishlatishga o'rgatish mashg'ulotlarda anglatib borish zarur.

- tabiiy boyliklarning kundalik hayotdagi o'rni va ko'lamini izchillikda, soddadan murakkabga tomon o'rganish maqsadida suv mavzusini guruhlarda kengroq, MTT o'quv predmetlaridan olingan bilimlar bilan uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash maqsadida gaz va elektr energiya mavzularini o'rganishga e'tibor berildi.

Ota-onalar maktabgacha yoshdagi bolalarga oilada iqtisodning yaxshi yoki yomonligini tadbirkorlik, tejamkorlik bilan bevosita bog'liqligini tushuntira olishlari

²⁴ Djurayev D.U. Iqtisodiy ta'limda o'zbek xalq pedagogikasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari. Ped.fan.nom. ... diss. – T.: 2006. – B. 162.;

zarur bo‘ladi. Shunday ekan, bolaga oilada iqtisod, kirim-chiqim haqida ta’lim-tarbiya berish maktabgacha ta’lim davrida oladi. Shuning uchun bolada ilk iqtisodiy tushuncha asoslari va ko‘nikmalarni tarkib toptirishga alohida e’tibor berilishi shu kunning muhim muammolaridan biridir. Ular ilk yoshdanoq oilada “meniki”, “bizniki”, “boy”, “arzon”, “qimmat”, “sotib olish”, “pul” kabi tushunchalar bilan qurollanadilar. Shunday ekan, bolalarni oilada o‘rganganlarini tushunchalarni berib borishimiz lozim. Tarbiyachilar ilk iqtisodiy tushunchalarni berish orqali, bolalarni axloqiy qoida me’yorlari, ona Vatan, tabiat hodisalari, transport vositalari bilan tanishtirish orqali kabi hislatlarni shakllantirib boradi.

1. Farzandlarimizni iqtisodiy ijtimoiylashuv jarayoniga tayyorlar ekanmiz, bu jarayonda ularga “cho‘ntak pullari” berish kerakmi?
2. Berish lozim bo‘lsa, qaysi yoshdan va qancha miqdorda?
3. Ota-onalar bolalar pullarini nimalarga sarf etilganini nazorat qilishlari shartmi?
4. Beriladigan pul miqdorini qanday vaqt oralig‘ida qanchagacha oshirib borish lozim?
5. Atrofdagi iqtisodiy o‘zgarishlar ta’sirini bolalarning ongiga necha yoshdan singdirish zarur?

Shu jihatni hisobga olib tarbiyachilar oldidagi asosiy vazifalardan biri ham, bolalarning ota-ona bilan bo‘lgan muloqotlari asnosida iqtisodiy bilimlarni ham berib borishlari lozimligi haqidagi maslahatlari, ko‘rsatmalari juda muhim hisoblanadi. Bolalar tarbiyasida ota-onalar beixtiyor ravishda iqtisodiy tushunchalarni o‘rganganliklarini MTTda davom ettirishimiz, ya’ni ilk iqtisodiy tushunchalar orqali, jamoat joylarda o‘zini tutish, mulkka bo‘lgan hurmatni, tejamkorlikni ota-onalar farzandiga berilgan pullarning bola-chaqasi uchun hech narsa qoldirmay, bor ikir-chikirlarga sarflab yuborish ma’nolarini anglatadi.²⁵

Bolalarni budjetning raqamlardagi ifodasi bilan tanishtirish, oilaning ovqatlanish, kommunal xizmatlar, kiyim-bosh, sayr-tomosha, o‘yin-kulgi va hokazolar uchun bo‘ladigan xarajatlarni misollar va o‘yinchoqlar bilan anglatib borish lozim. Shundan keyin bolaning shaxsiy budjetini misol qilib ko‘rsatish kerak. Bolalarni shunday fikrga olib kelish kerakki, ular hayotda biz doimo turli xil buyumlar to‘plamidan yaxshisini, o‘zimizga mosini tanlab olishga to‘g‘ri kelishini bilsinlar. Tanlash uchun esa dastlab sotib olinadigan buyumlarni o‘zaro taqqoslash zarur. Taqqoslash uchun miqdor va sifat ko‘rsatkichlari kerak bo‘ladi. Demak, bolalarga elementar matematikani bilmasdan turib taqqoslash, o‘lchash, to‘g‘ri tanlash mumkin emasligini tushuntirish zarur. Bolalarga tanlash hayotimizning doimiy hamrohi ekanligi hamda u elementar matematik hisob-kitoblar yordamida

²⁵ Kadirov A.M. va b. Iqtisodiyot nazariyasi. O‘quv qo‘llanma.–T.: TDTU, 1998. – B. 238.

amalga oshiriladigan iqtisodiy mulohazalar va tanlashlarga asoslanishi haqida tushuncha berish kerak.²⁶

Barkamol avlodni voyaga yetkazishda, ularni har tomonlama komil inson etib shakllantirishda bobokalonlarimiz merosi bo‘lgan boy milliy qadriyatlarimizdan, madaniy yodgorliklardan, tarbiyaning samarali usul va vositalaridan oqilona foydalanish ta’lim-tarbiya sohasining ustuvor yo‘nalashlaridan biridir. (1-jadvalga qarang).

Didaktik o‘yinli mashg‘ulotlar	Mavzu qanday mazkur mashg‘ulotdan foydalaniladi	mazmuni bo‘lganda	Mashg‘ulotlarning didaktik funksiyalari	Tarbiyalanuvchining faoliyati
Sujetli-rolli	Mavzuning turli sohalarida qo‘lga kiritilgan yutuqlarni yoritish, faoliyatlararo bog‘lanishlarni amalga oshirish, ijtimoiy hayotdagi iqtisodiy muammolarni hal etish imkoniyati bo‘lganda		Kundalik hayotdagi iqtisodiy munosabatlarni, tabiat ne‘matlari va milliy boyliklarimiz o‘rtasidagi aloqalar va bog‘lanishlarni adabiy-badiiy tarzda yoritish	Muayyan rollarni bajarish orqali iqtisodiy bilim, ko‘nikmalarni egallash
Ijodiy o‘yin	Avval o‘zlashtirilgan iqtisodiy tushuncha va ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyati bo‘lganda		Muammoli vaziyatlarni avval o‘zlashtirilgan iqtisodiy tushuncha va ko‘nikmalarni ijodiy qo‘llash orqali hal etish	Ijodiy izlanish orqali yangi mavzuni o‘zlashtirish
Ishbilmolar o‘yini; Auksion	Turli obyektlarga tavsif berish, ularni taqqoslash imkoniyati bo‘lganda		Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar asosida bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, kasbga yo‘llash	Auksionda ishtirok etish orqali yangi mavzuni o‘zlashtirish

1-jadval. Didaktik o‘yinli mashg‘ulotlarning o‘ziga xos xususiyatlari

Ta’lim-tarbiyaviy faoliyatda har bir kichkintoyning o‘zigagina xos noyob qobiliyatlari va tajribalariga tayanish ta’lim maqsadiga erishishga ko‘maklashadi.

Bolalar iqtisodiy tushunchalarni yorqin namuna va yaqqol obrazlar orqali tez anglab olishini inobatga olib, ko‘rgazmali materiallardan unumli va o‘rinli foydalanish maqsadga muvofiq. Pedagog-tarbiyachilar bolalarni kashfiyotchilikka

²⁶ Muhammadiyeva M.Sh. Sharq mutafakkirlarining iqtisodiy tarbiya haqidagi ta’limotlari. Journal of universal science research jurnali. 2023 Issn (E): 2181-4570

undash maqsadida muammoli vaziyatlar yaratishi hamda yangi o'zlashtirgan bilimlarini amalda qo'llashga yo'naltirishi lozim.

Xulosa. MTT tarbiyachisining olib boradigan faoliyatlar jarayoni har bir tarbiyalanuvchining psixologiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bo'lajak tarbiyachilarni iqtisodiy bilimlarini rivojlantirishda talabalarga iqtisod haqida bilimlar berish, ularni pul bilan bog'liq bo'lgan siyosiy xabarlarga qiziqtirish, tejamkorlikka o'rgatish va talabalik davrida olgan bilimlarini amaliyotda to'g'ri qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lgan kadrlarni yetkazish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarni tejamkorlik ruhida tarbiyalashning roli nihoyatda kattadir. O'sib kelayotgan yosh avlodni maktabgacha yoshidan boshlab moddiy va ma'naviy boyliklarning qadriga yetishga, ulardan oqilona tejab-tergab foydalanishga o'rgatishda o'yin yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Kelajak avlodning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi faolligi, uning farovon va to'kin yashashi haqidagi tasavvur va xayollari, bilim, ko'nikmalari erta yoshdan rivojlantirilib borishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova M.U. Integrativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish texnologiyasi. Ped.fan. bo'yicha fal.dokt. (PhD) Dis. Avtoref. T-2023 10-b
2. Djurayev D.U. Iqtisodiy ta'limda o'zbek xalq pedagogikasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari. Ped.fan.nom.... diss. – T.: 2006. – B. 162.;
3. Kadirov A.M. va b. Iqtisodiyot nazariyasi. O'quv qo'llanma.–T.: TDTU, 1998. – B. 238.
4. Muhammadiyeva M.Sh. Sharq mutafakkirlarining iqtisodiy tarbiya haqidagi ta'limotlari. Journal of universal science research jurnali. 2023 Issn (E): 2181-4570
5. Library.ziyonet.com